

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

и

ЕВРОПСКА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ЈАВНО ПРАВО

МЕЂУНАРОДНИ САВЕЗ ПРАВНИКА

ИНСТИТУТ ЗА УПОРЕДНО ПРАВО

СРПСКО УДРУЖЕЊЕ ЗА КРИВИЧНОПРАВНУ ТЕОРИЈУ И ПРАКСУ

ИНСТИТУТ ЗА КРИМИНОЛОШКА И СОЦИОЛОШКА ИСТРАЖИВАЊА

ЗБОРНИК САЖЕТАКА
„Право између заштите и злоупотребе“
COLLECTION OF ABSTRACTS
“Law Between Protection and Abuse“

XIII Научни скуп поводом Дана Правног факултета,
Међународни научни скуп
одржан 26. октобра 2024. год. на Палама

УДК 34(048.3)

ISBN 978-99938-57-88-4

Источно Сарајево, 2024.

UNIVERSITY OF EAST SARAJEVO
FACULTY OF LAW
and

EUROPEAN PUBLIC LAW ORGANIZATION

INTERNATIONAL UNION OF LAWYERS

INSTITUTE FOR COMPARATIVE LAW

SERBIAN ASSOCIATION FOR CRIMINAL LEGAL THEORY AND PRACTICE

INSTITUTE OF CRIMINOLOGICAL & SOCIOLOGICAL RESEARCH

COLLECTION OF ABSTRACTS

“ Law Between Protection and Abuse“

ЗБОРНИК САЖЕТАКА

„Право између заштите и злоупотребе“

The XIII Scientific conference on
The occasion of The Day of The Faculty of Law,
International scientific conference,
held in Pale, 26 October 2024

UDC 34(048.3)

ISBN 978-99938-57-88-4

East Sarajevo, 2024

ЗБОРНИК САЖЕТАКА

са

XIII Научног скупа поводом Дана Правног факултета, на општу тему
„Право између заштите и злоупотребе“,
који је у организацији
Правног факултета Универзитета у Источном Сарајеву,
и суорганизацији
Европске организације за јавно право,
Међународног савеза правника,
Института за упоредно право,
Српског удружења за кривичноправну теорију и праксу,
Института за криминолошка и социолошка истраживања,
одржан 26. октобра 2024. год. на Палама, Источно Сарајево

Издавач

Правни факултет Универзитета у Источном Сарајеву
Алексе Шантића 3, 71420 Пале
тел. 00387 57 226 609 / факс 00387 57 226 892
<http://www.pravni.ues.rs.ba> / dekanat@pravni.ues.rs.ba

За издавача

Проф. др Горан Марковић, декан

Приредио

Проф. др Димитрије Ђеранић,
продекан за научно-истраживачки рад

Лектор и коректор за српски језик

Проф. др Нина Ђеклић

Лектор и коректор за енглески језик

Мр Нинослава Радић, наставник страног језика

Техничка припрема

Проф. др Димитрије Ђеранић
Виши асистент Ђорђе Перишић, мр

Штампа

Графомарк, Лакташи

Тираж

150 примјерака

COLLECTION OF ABSTRACTS

The XIII Scientific conference on The occasion of The Day of The Faculty of Law, on general topic „Law Between Protection and Abuse“, which is organized by the Faculty of Law, University of East Sarajevo, in cooperation with the European Public Law Organization, International Union of Lawyers, Institute for Comparative Law, Serbian Association for Criminal Legal Theory and Practice, and the Institute of Criminological & Sociological Research, on 26. October 2024, in Pale, East Sarajevo

Publisher

Faculty of Law, University of East Sarajevo
Alekse Šantića Str. 3, 71420 Pale
phone. 00387 57 226 609 / fax 00387 57 226 892
<http://www.pravni.ues.rs.ba> / dekanat@pravni.ues.rs.ba

For the Publisher

Full Professor Goran Marković, LL.D., dean

Edited by

Associate Professor Dimitrije Čeranić, LL.D.
Vice Dean for Scientific Research

Proofreading for the Serbian language

Full Professor Nina Čeklić, LL.D.

Proofreading for the English language

Ninoslava Radić, MA (Linguistics), English language teacher

Technical preparation

Associate Professor Dimitrije Čeranić, LL.D.
Senior Teaching Assistant Đorđe Perišić, LL.M.

Printing

Grafomark, Laktaši

Circulation

150 copies

*Проф. др Милош Прица**

Правног факултет Универзитета у Нишу

НОВ ПОГЛЕД НА ПИТАЊЕ ОСНОВАНОСТИ НЕДРЖАВНЕ УПРАВЕ КАО ПРАВНОГ ПОЈМА

У нашој правној литератури уврежило се схватање да јавну управу сачињавају органи државне управе и субјекти недржавне управе (јавне агенције, јавна предузећа, јавне установе и др.). Но, када се питање ваљано сагледа, исправно је говорити о органима државне управе и субјектима територијалне заједнице, дочим став о постојању недржавне јавне управе изражава погрешно поимање ималаца јавних овлашћења. Према класичном схватању у теорији државе, држава се не може замислити без становништва, територије и суверене власти. Међутим, становништво обухвата само грађане, следствено чему је са ужим значењем у односу на територијалну заједницу — која обухвата све субјекте на територији једне државе. Територијална заједница обухвата и субјекте који поводом своје делатности имају поједине прерогативе јавне власти (јавна предузећа, јавне установе, јавне агенције, јавни бележници као појединци са јавним овлашћењима итд.). Уз то, субјекти територијалне заједнице су и многи други субјекти који обављају одређену делатност на државној територији (цркве и верске заједнице, медији, установе културе, удружења грађана, политичке странке, медији и др.). Имаоци јавних овлашћења припадају институционалном поретку територијалне заједнице, за разлику од органа управе који припадају државној управи као институционалном поретку јавне власти. Одавде произлази да насупрот органима државне управе стоје субјекти територијалне заједнице, а не субјекти недржавне управе, при чему било би важно имати у виду да имаоци јавних овлашћења и не обављају управну делатност као своју примарну делатност. У чланку разматрамо принципе на којима почива однос између територијалне заједнице као институционалног поретка и државне управе као институционалног поретка јавне власти, а посебну пажњу посветићемо аргументима који потврђују тезу о неоснованости недржавне управе као правног појма.

Кључне речи: Држава; Територијална заједница; Јавна управа; Државна управа; Недржавна управа; Централистичка детерминација; Универзалистичка детерминација.

A NEW PERSPECTIVE ON THE ISSUE OF JUSTIFIABILITY OF NON-STATE ADMINISTRATION AS A LEGAL TERM

In Serbian legal literature, there is a well-entrenched conception that public administration comprises state administration bodies and non-state administration entities (public institutions, public agencies, public companies, etc.). However, a

* pricamilos@prafak.ni.ac.rs

thorough examination of the issue reveals the existence of both state administration bodies and subjects within the territorial community. Hence, we may conclude that the entrenched position on non-state public administration is a reflection of misunderstandings among the holders of public powers. Pursuant to the classical conception in the theory of the state, the state is inconceivable without the population, territory, and sovereign power. However, because the population only refers to citizens, its definition is narrower than that of the territorial community, which encompasses all subjects within a state's territory. Thus, the territorial community also includes entities that, by virtue of their activity, have certain prerogatives of public authorities (public institutions, public companies, public agencies, notaries public as individuals with public powers, etc.). Moreover, the territorial community encompasses numerous other entities, such as churches and religious communities, cultural institutions, citizens' associations, political parties, and media, that carry out specific activities within the state territory. The holders of public authority are part of the institutional order of the territorial community, in contrast to the administrative bodies, which are part of the state administration as an institutional order of public powers. Therefore, it follows that there are both state administration bodies and subjects of the territorial community, as opposed to subjects of non-state administration. In this context, it is crucial to remember that the holders of public powers do not primarily engage in administrative activities. In the article, the author considers the principles underlying the relationship between the territorial community as an institutional order and state administration as an institutional order of public powers, focusing in particular on the arguments that confirm the hypothesis that non-state administration is unjustifiable as a legal term.

Keywords: state; territorial community; public administration; state administration; non-state administration; centralist determination; universalist determination.